

**CUESTIONARIO SOBRE CUIDADOS
JÓVENES UNIVERSITARIOS
ZAINTEI BURUZKO GALDEKETA
UNIBERTSITATEKO IKASLEAK**

Desde la UPNA estamos realizando una investigación para determinar el nivel de corresponsabilidad en los hogares y en los cuidados. Te invitamos a colaborar en la misma contestando a este cuestionario si estás en una de estas situaciones. (no te va a llevar más de unos pocos minutos rellenarlo)

- Convivo con ambos progenitores.
- Tengo custodia compartida y vivo tanto con mi padre como con mi madre.
- Ahora estoy viviendo fuera pero estoy empadronada en la casa familiar.

NUPen ikerketa bat egiten ari gara etxeko-lanen eta zainketen erantzunkidetasun-maila zehazteko. Laguntza eske gatozkizu, eta egoera hauetakoren batean bazaude erantzun galdera-sorta honi. (minutu gutxi batzuk baino ez duzu beharko). Baldintzak:

- Bi gurasoekin bizi naiz.
- Zaintza partekatua dut, eta amarekin nahiz aitarekin bizi naiz.
- Orain kanpoan bizi naiz, baina familiaren etxean erroldaturik nago.

1. Género/Generoa

- Femenino/Emakumezkoa
- Masculino/Gizonezkoa
- No-binario/Ez-bitarra

2. ¿Qué edad tienes?/Zenbat urte dituzu?

3. Eres de.... (Zonificación)/....zonaldekoa zara

- Noroeste/Ipar mendebalde
- Pirineo/Pirinioak
- Comarca de Pamplona/Iruñeko eskualdea
- Pamplona/Iruña
- Tierra Estella /Lizarralde
- Navarra Media Oriental/ Erdialdea
- Ribera Alta/ Erribera Garaia
- Zona Tudela/ Tuteralde
- Fuera de Navarra/Nafarroatik kanpo ¿Dónde?/Nongoa?_____

4. ¿En qué Centro estudias o has estudiado?/Zein Ikastegian ikasten edo ikasi duzu?

- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales/Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea
- Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación/Giza, Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea
- Facultad de Ciencias Jurídicas/Zientzia Juridikoen Fakultatea
- Facultad de Ciencias de la Salud/Osasun Zientzien Fakultatea

- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias/[Nekazaritzako Ingeniaritzako eta Biozientziako Goi Mailako Eskola Teknikoa](#)
 - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación/[Telekomunikazio Ingeniaritzako Goi Mailako Eskola Teknikoa](#)
5. Nivel educativo de la madre/ [Amaren hezkuntza maila](#)
- Básicos (Menos de 5 años de escolarización)/[Oinarrizkoak \(5 urte baino gutxiagoko eskolatzea\)](#)
 - Estudios primarios (Primaria, EGB)/[Lehen mailako ikasketak \(Lehen Hezkuntza, OHO\)](#)
 - Estudios secundarios (ESO, Bachiller, ...)/[Bigarren mailako ikasketak \(DBH, Batxiller, ...\)](#)
 - Formación profesional/[Lanbide-heziketa](#)
 - Estudios universitarios/[Unibertsitate-ikasketak](#)
6. Nivel educativo del padre/ [Aitaren hezkuntza maila](#)
- Básicos (Menos de 5 años de escolarización)/[Oinarrizkoak \(5 urte baino gutxiagoko eskolatzea\)](#)
 - Estudios primarios (Primaria, EGB))/[Lehen mailako ikasketak \(Lehen Hezkuntza, OHO\)](#)
 - Estudios secundarios (ESO, Bachiller, ...)/[Bigarren mailako ikasketak \(DBH, Batxiller, ...\)](#)
 - Formación profesional/[Lanbide-heziketa](#)
 - Estudios universitarios/[Unibertsitate-ikasketak](#)
7. Señala el contexto laboral que más se ajuste a tu situación de tu familia/[Adierazi zure familiaren egoerara hobekien egokitzen den lan-testuingurua](#)
- Mi padre es el que tiene trabajo remunerado /[Aita da soldata jasotzen dueña](#)
 - Mi madre es la que tiene trabajo remunerado/ [Ama da soldata jasotzen dueña](#)
 - Ambos tienen trabajo remunerado / [Biek jasotzen dute soldata lanagatik](#)
 - Ninguno tiene trabajo remunerado/ [Inork ez du lan soldata jasotzen](#)
8. Resido en/[Bizi naizen udalerrria\(k\)](#)
- Una población de 2.000 o menos habitantes/[2.000 biztanle edo gutxiago ditu](#)
 - Una población de 2001 a 10.000 habitantes/[2001 eta 10.000 biztanle artean ditu](#)
 - Una población de más de 10.000 habitantes, pero menos de 50.000/[10.000 biztanle baino gehiago baina 50.000 baino gutxiago ditu](#)
 - Una ciudad de 50.000 o más habitantes/[50.000 biztanle edo gehiago dituen hiri bat](#)
9. En el domicilio familiar conviven (se considera que se vive en el hogar a los/as jóvenes que estudian fuera, pero siguen teniendo como residencia principal la familiar)/[Familiaren etxean elkarrekin bizi garenak \(anai-arrebak kanpoan ikasten badaude ere etxean bizi direla jotzen da\).](#)
- Ambos progenitores y yo/[Bi gurasoak eta ni](#)
 - Ambos progenitores mi hermano/a y yo/[Bi gurasoak, nire anai-arreba eta ni.](#)
 - Ambos progenitores, varios hermanos/as y yo/[Bi gurasoak, anai-arrebak eta ni.](#)
 - Vivo en custodia compartida, la mitad del tiempo con mi padre y la otra mitad con mi madre/[Zaintza partekatuan bizi naiz, denboraren erdia aitarekin eta beste erdia amarekin](#)
 - Otro tipo de organización familiar ¿cuál?

.....

 10. ¿Has recibido formación en igualdad y género?/**Berdintasunari eta generoari buruzko prestakuntza jaso duzu?**

- Skolae/Skolae
- Otros/**Beste batzuek** ¿Cuál?

.....

 - No he recibido formación/**Ez dut sekulan (inoiz) jaso**

11. ¿Habéis tenido o tenéis una persona asalariada que realice tareas del hogar?/**Etxeko lanak egiten dituen soldatapeko pertsonarik izan al duzu edo baduzu?**

- Nunca/**Inoiz**
- Entre 1-5 horas semanales
- Entre 6-10 horas semanales
- Entre 10-15 horas semanales
- A tiempo completo

A continuación, se muestran una serie de tareas familiares a las que deberás contestar teniendo en cuenta que:

- 1 - Siempre lo hace mi padre/**Beti aitak egiten du**
- 2 - Casi siempre lo hace mi padre/**Ia beti aitak egiten du**
- 3 - Se reparte a partes iguales entre mi padre y mi madre/**Erdibana banatzen da aitaren eta amaren artean**
- 4 - Casi siempre lo hace mi madre/**Ia beti amak egiten du**
- 5 - Siempre lo hace mi madre/**Beti amak egiten du**

En el caso de tareas que ya no se realicen, se responderá según lo vivido en el periodo en el que sí se realizaba dicha tarea.

Dagoeneko zereginen bat gurasoen kargu ez badago ere, erantzuterakoan bizi izan zenuenaren arabera erantzun beharko duzu.

TAREAS BÁSICAS DENTRO DE LOS HOGARES ETXEETAKO OINARRIZKO ZEREGINAK

12	Limpieza de baño/ Bainugela garbitzea	1	2	3	4	5
13	Hacer la lista de la compra/ Erosketa-zerrenda egitea	1	2	3	4	5
14	Planificar los menús diarios/ Eguneko menuak planifikatzea	1	2	3	4	5
15	Cocinar/ Sukaldata	1	2	3	4	5
16	Recoger después de las comidas/ Bazkarien ondoren biltzea	1	2	3	4	5
17	Lavar los platos/ Platerak garbitzea	1	2	3	4	5
18	Hacer la colada/ Galdaldia egin (arropa ikuzi)	1	2	3	4	5
19	Colgar la colada/ Arropa esekitzea	1	2	3	4	5
20	Planchar/ Lisatu	1	2	3	4	5
21	Organizar armarios/ Armairuak antolatzea	1	2	3	4	5

22	Hacer las camas/Oheak egitea	1	2	3	4	5
23	Barrer y fregar los suelos/Zoruak erratza edo mopa pasatzea eta garbitzea	1	2	3	4	5
24	Quitar el polvo/Hautsa garbitzea	1	2	3	4	5
25	Pasar el aspirador/Xurgagailua pasatzea	1	2	3	4	5
26	Arreglar pequeños desperfectos de casa/Etxeko kalte txikiak konpontzea	1	2	3	4	5
27	Aspectos informáticos (configuraciones, contacto con las compañías de telecomunicaciones, etc.)/Alderdi informatikoak (konfigurazioak, telekomunikazio-konpainiekiko harremanak, etab.)	1	2	3	4	5
28	Limpieza de horno y microondas/Labea eta mikrouhinak garbitzea	1	2	3	4	5
29	Limpiar los cristales/Kristalak garbitzea	1	2	3	4	5

TAREAS BÁSICAS FUERA DE LOS HOGARES
ETXETIK KANPOKO OINARRIZKO ZEREGINAK

30	Tirar la basura/Zaborra ateratzea	1	2	3	4	5
31	Ir a la farmacia/Farmaziara joan	1	2	3	4	5
32	Hacer la compra/Erosketak egin	1	2	3	4	5
33	Mantenimiento del coche/Autoaren mantentze-lanak	1	2	3	4	5
34	Gestiones con bancos y cajas de ahorros/Banku eta aurrezki kutxen kudeaketa	1	2	3	4	5
35	Reuniones con la comunidad de vecinos-as/Bizilagun-komunitate bilerak	1	2	3	4	5
36	Gestiones médicas/Medikuntza Kudeaketak	1	2	3	4	5

QUIÉN SE ENCARGABA DE LOS CUIDADOS DE HIJOS/A
NOR ARDURATZEN ZEN SEME-ALABEN ZAINKETAZ

37	Se encargaba del cuidado general/Zaintza orokorraz arduratzen zen	1	2	3	4	5
38	Te acompañaba en las tareas escolares/Eskolako lanekin laguntzen zen	1	2	3	4	5
39	Se encargaba de la participación y comunicación con el centro escolar y el profesorado/Ikastetxearekin eta irakasleekin parte hartzeaz eta komunikatzeaz arduratzen zen	1	2	3	4	5
40	Se encargaba de medicaciones y acompañamiento en las revisiones médicas/Medikazioak eta azterketa medikoak arduratzen zen	1	2	3	4	5

41	Organizaba y te acompañaba en las actividades extraescolares no deportivas/ Kirolak ez diren eskolaz kanpoko jardueren antolatu eta lagundu egiten zizun	1	2	3	4	5
42	Organizaba y te acompañaba en las actividades extraescolares deportivas/ Kirolak diren eskolaz kanpoko jardueren antolatu eta lagundu egiten zizun	1	2	3	4	5
43	Te organizaba las mochilas/ Motxilak antolatzen zizkizun	1	2	3	4	5
44	Adquiría el material escolar necesario/ Behar den ikasmateriala erosten zuen	1	2	3	4	5
45	Te acostaba y te levantaba de la cama/ Oheratu eta ohetik altxatzen zintuen	1	2	3	4	5
46	Preparaba el almuerzo/ Hamaiketako prestatzen zuen	1	2	3	4	5
47	Te ayudaba en tu higiene y duchas/ Garbitzean eta dutxetan laguntzen zizun	1	2	3	4	5
48	Te ayudaba durante las comidas/ Otorduetan laguntzen zizun	1	2	3	4	5
49	Organizaba los festejos (disfraces, cumpleaños, etc.)/ Jaiak antolatzen zituen (mozorroak, urtebetetzeak, etab.)	1	2	3	4	5
50	Organizaba visitas familiares u organizaba los aspectos de conciliación (dejarte con abuelo/a, cuando no podías ser atendido por tu madre o padre)/ Familia bisita antolatzen zuen edo adingabeak antolatzen zuen familiarekin, amak edo aitak ezin bazituzten zaindu	1	2	3	4	5
51	Te compraba la ropa o calzado/ Arropa edo oinetakoak erosten zizkizun	1	2	3	4	5

52. ¿En qué grado consideras que entre tu madre y tu padre se reparten (y repartían) las tareas de forma igualitaria? (1-nada igualitaria; 10 totalmente igualitaria)

[Zein gradutan uste duzu zure amak eta aitak lanak behar bezala banatzen dituztela? \(1-ez da batere ekitatiboa; 10 guztiz ekitatiboa\)](#)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

53. En el caso de tener personas menores, mayores y/o dependientes en la familia ¿quién se encarga de sus cuidados en cada caso?

[Familian adingabeak, adinekoak eta/edo mendekoak izanez gero, nor arduratzen da kasu bakoitzean horiek zaintzeaz](#)

- Siempre lo hace mi padre/[Beti aitak egiten du](#)
- Casi siempre lo hace mi padre/[Ia beti aitak egiten du](#)
- Se reparte a partes iguales entre mi padre y mi madre/[Erdibana banatzen da aitaren eta amaren artean](#)
- Casi siempre lo hace mi madre/[Ia beti amak egiten du](#)
- Siempre lo hace mi madre/[Beti amak egiten du](#)

54. ¿Consideras que el tiempo dedicado a los cuidados les ha condicionado en algún modo?/[Zaintzari eskaintako denborak nolabait eragin diela uste duzu?](#)

	M a d r e / A m a	P a r r e / A i t a	H e r r e n a / o / a / S e n i d e a k	A m í / N i r i	Otr a per so na Be ste per tso na
Ha limitado su carrera profesional/Bere ibilbide profesionala mugatu du					
Ha restado horas de estudio/ Ikasketa orduak kendu dizkio					
Ha restado tiempo de ocio, aficiones, viajes, etc/Denbora aisialdirako, bere zaletasunak, bidaiatzeko, kendu dio.					
Ha restado tiempo para compartir con familiares o amistades/Familiarekin edo lagunekin pasatzeko denbora kendu dio					
Descanso y sueño/Atsedeen hartu eta lo egin					
No ha condicionado en nada/ Ez du ezer baldintzatu					
Otras/besteak(especificar/zehaztu)					
.....					

*En caso de haber marcado otra persona mencionar a quién/
Beste pertsona batek markatu badu, esan nork

.....
.....

55. ¿En qué grado consideras que es (era) justo el reparto de tareas? (1-nada justo; 10 totalmente justo)

Zein gradutan uste duzu dela (zela) bidezkoa zereginen banaketa? (1-ez da zuzena; 10 guztiz zuzena)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

56. ¿Por qué crees que el reparto de tareas se realiza (realizaba) así en tu casa?

Zergatik uste duzu horrela banatzen direla (zirela) lanak etxean?

57. ¿Cuál es tu referente en redes preferido? (YouTubers, Influencer,...)

Zein da zure erreferente gustukoena sare sozialetan? (YouTubers, Influencer,...)